

SAN'AT UYG'UNLIGI; MILLIY VA JAHON ASARLARI ORQALI ESTETIK TARBIYA

Xamrayeva Farida Ulug'bek qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

"Pedagogika nazariyasi va tarixi" 2 kurs magistranti

E-mail : hamrayevafarida320@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada san'atning milliy va jahon miqyosidagi uyg'unligini ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish orqali o'quvchilarda estetik madaniyatni shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Milliy badiiy meros, xalq og'zaki ijodi hamda jahon san'ati namunalarining o'zaro uyg'unligi estetik did, badiiy tafakkur va qadriyatlar tizimini rivojlantirishda muhim omil sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, estetik tarbiya jarayonida o'qituvchi faoliyatining metodik jihatlari va san'at darslarining integrativ imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: estetik madaniyat, san'at uyg'unligi, badiiy meros, milliy qadriyatlar, jahon san'ati, estetik tafakkur, pedagogik yondashuv.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические основы формирования эстетической культуры учащихся через интеграцию национального и мирового искусства в образовательный процесс. Особое внимание уделено роли национального художественного наследия, фольклора и произведений мирового искусства в развитии эстетического вкуса и художественного мышления. Отмечены методические аспекты деятельности учителя и интегративные возможности уроков искусства в эстетическом воспитании.

Ключевые слова: эстетическая культура, гармония искусства, художественное наследие, национальные ценности, мировое искусство, эстетическое мышление, педагогические подходы.

Abstract: The article examines the pedagogical foundations of developing students' aesthetic culture through the integration of national and world art into the educational process. It emphasizes the significance of national artistic heritage, folklore, and global art works in fostering aesthetic taste, artistic thinking, and value orientation. The methodological aspects of teachers' activities and the integrative potential of art lessons in aesthetic education are also analyzed.

Keywords: aesthetic culture, harmony of art, artistic heritage, national values, world art, aesthetic thinking, pedagogical approach.

Nafosat va go'zallik dunyosi shu qadar xilma-xil, rango-rang, ajoyib va sehrliki, unda moddiy va ma'naviy joziba uyg'un holda namoyon bo'ladi. Insonning nafosat olamini anglashga intilishi atrof-voqelikni anglashga intilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Nafosat olamini yaratish bilan bir qatorda uni anglash, idrok etish o'zlashtirish maqsadi, ya'ni nafosat olamini tadqiq va tahlil etish zaruriyati paydo bo'ladi. Bugungi kunda estetika turmushimizning barcha sohalariga kirib kelmoqda, desak yangilishmaymiz. Estetika va pedagogika, estetika va texnika estetikasi, tabiat estetikasi, mehnat va nafosat tushunchalari shular jumlasidandir. Go'zallik va xunuklik, ulug'vorlik va tubanlik, fojiviylilik va kulgulilik estetikaning asosiy qismlaridandir. Go'zallik inson estetik va badiiy didini o'stiradi. Estetik did esa go'zal narsalardan zavq olish qobiliyatidir. Estetik madaniyati yuksak kishi ma'naviy-ruhiy jihatdan barkamol, e'tiqodli, ishonchli va diyonatli bo'ladi. Ezgulikka, go'zallikka intilish-estetik ehtiyojdir. Bu ehtiyoj mehnatda ham, san'atda ham, kishilarning axloqiy munosabatlarida ham go'zallik bo'lishini taqazo etadi. Insonning jamiki faoliyati uning borliqqa estetik munosabti orqali namoyon bo'ladi. Shunday ekan biz yosh avlodni, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik madaniyatini shakllantirishimiz lozim.

Adabiyotlar tahlili

Estetik tarbiya — insonning ma'naviy olamini boyituvchi, uning go'zallikni anglash va qadrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi muhim jarayon hisoblanadi. U san'at, adabiyot, xalq og'zaki ijodi va milliy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, shaxsning ichki dunyosini shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi [1].

Pedagogik manbalarda estetik madaniyat shaxsning go'zallikni idrok etish, undan zavqlanish hamda uni hayotga tatbiq etish salohiyatini belgilovchi omil sifatida talqin qilinadi. A. Avloniy o'zining "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida go'zallikka intilishni inson kamolotining asosi deb baholaydi va estetik his-tuyg'ularni axloqiy fazilatlar bilan uyg'un holda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi [2].

Zamonaviy tadqiqotlarda estetik madaniyat insonni nafaqat san'atni idrok etishga, balki o'z hayotida go'zallik yaratishga, estetik qadriyatlarga amal qilishga undovchi ruhiy ehtiyoj sifatida izohlanadi. N. Qodirova estetik tarbiyani "shaxsning ma'naviy barkamollikka yo'naltirilgan badiiy-estetik faoliyati" sifatida ta'riflaydi [3].

Milliy qadriyatlar manbai bo'lgan xalq og'zaki ijodi estetik tarbiyaning muhim vositalaridan biridir. "Alpomish", "Go'ro'g'li", "Zumrad va Qimmat" singari doston va ertaklarda go'zallik, sadoqat, mardlik, vatanparvarlik kabi yuksak g'oyalarda badiiy obrazlar orqali ifoda etilgan [4]. Ushbu asarlar orqali o'quvchilar estetik zavq, badiiy did va ezgulikka muhabbat tuyg'ularini shakllantiradilar. Xalq qo'shiqlari, maqollar va topishmoqlarda esa tabiat, mehnat, insoniy munosabat va go'zallik uyg'unligining nafis ifodasini ko'rish mumkin.

Jahon adabiyotida esa Antuan de Sent-Ekzyuperi ijodi estetik va falsafiy g'oyalarning betakror manbai sifatida e'tirof etiladi. Uning "Kichkina shahzoda" (Le Petit Prince, 1943) asarida insoniylik, samimiyat va tabiatga mehr bilan munosabat kabi umuminsoniy qadriyatlar ramziy shaklda yoritilgan. Asardagi "Eng muhim narsalar ko'zga ko'rinmaydi" degan fikr estetik idrokning ichki, ruhiy mohiyatini ochib beradi [5]. Ushbu asar o'quvchilarda go'zallikni qalban his etish, mehr, sadoqat va javobgarlik tuyg'ularini tarbiyalaydi.

G'arb pedagogikasida ham san'at orqali estetik tarbiya masalasiga katta e'tibor berilgan. J. Dewey san'atni "inson hayotidagi eng chuqur tajriba" sifatida talqin qilib, u shaxs tafakkurini boyituvchi, ruhiy dunyosini uyg'otuvchi kuch ekanligini ta'kidlaydi [6]. H. Read esa estetik ta'limni "ijodiy tafakkurni rivojlantirish vositasi" sifatida baholaydi va uni shaxs kamolotining ajralmas qismi deb hisoblaydi [7].

Bugungi kunda O'zbekiston ta'lim tizimida estetik tarbiya masalasiga milliy va jahon tajribasi uyg'unligida yondashilmoqda. "Yangi O'zbekiston — yangi ta'lim" konsepsiyasida o'quvchilarning badiiy didini, estetik dunyoqarashini va ijodiy salohiyatini rivojlantirish maqsadida dars jarayonlariga xalq og'zaki ijodi, adabiyot, musiqa va tasviriy san'at namunalarini keng joriy etish zarurligi belgilangan [8].

Xulosa qilib aytganda, mavjud ilmiy va badiiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, estetik tarbiya samaradorligi milliy madaniyat, xalq ijodi va jahon adabiyoti uyg'unligiga tayanadi. Shunday yondashuv orqali o'quvchilarda go'zallikka muhabbat, estetik idrok, axloqiy poklik va badiiy tafakkur shakllanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda estetik tarbiya jarayonini milliy va jahon san'ati uyg'unligi asosida tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari o'rganildi. Ishda ilmiy izlanishning zamonaviy metodologik yondashuvlari tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, pedagogik tajriba, kontent tahlil, kuzatish va suhbat metodi qo'llanildi.

Birinchiidan, tizimli tahlil metodi orqali estetik tarbiya jarayonining tuzilmasi, tarkibiy qismlari va o'zaro bog'liqligi aniqlanib, milliy va jahon san'atining o'zaro uyg'unlashish mexanizmi tahlil qilindi. Bu usul estetik tarbiyaning mazmunini, o'quvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyatini tizimli asosda o'rganish imkonini berdi.

Ikkinchiidan, qiyosiy tahlil metodi yordamida xalq og'zaki ijodi namunalaridagi estetik qadriyatlar bilan Antuan de Sent-Ekzyuperi, Hans Kristian Andersen va boshqa jahon adiblari

asarlarida ifodalangan go‘zallik, mehr, ezgulik g‘oyalari o‘zaro solishtirildi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarda estetik tushunchalarning universalligini, ya‘ni milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligini anglashga yordam berdi.

Uchinchidan, pedagogik tajriba metodi maktab sharoitida o‘quvchilarning estetik idrokini shakllantirishda turli badiiy vositalar — xalq ertaklari, musiqiy asarlar, tasviriy san‘at namunalaridan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun qo‘llanildi. Tajriba jarayonida o‘quvchilarning badiiy didi, hissiy reaksiyasi va ijodiy faoliyatidagi o‘zgarishlar kuzatildi.

To‘rtinchidan, kontent-tahlil metodi orqali estetik tarbiya mavzusida yaratilgan milliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, darsliklar hamda metodik qo‘llanmalar mazmuni tahlil qilindi. Ayniqsa, O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi san‘at fanlarini o‘qitish dasturlari jahon tajribasi bilan qiyoslandi.

Shuningdek, kuzatish va suhbat metodlari o‘quvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalar bilan muloqotda estetik qadriyatlarga munosabatni o‘rganishda samarali bo‘ldi. Ushbu natijalar asosida estetik tarbiya jarayonini boyitish, o‘quvchilarning estetik idrokini faollashtirish bo‘yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqotda estetik tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun quyidagi ilmiy asoslar belgilandi:

—go‘zallikni anglash va qadrlash shaxsning ma‘naviy yetuklik ko‘rsatkichi sifatida talqin etilishi;
—xalq og‘zaki ijodi va jahon adabiyoti namunalarining uyg‘un o‘rganilishi estetik dunyoqarashni boyitishi;

—san‘at orqali tarbiya jarayonini innovatsion pedagogik metodlar bilan uyg‘unlashtirish zarurligi.

Natijada, tadqiqotda qo‘llangan metodologik yondashuvlar estetik tarbiya jarayonining ilmiy asoslangan modelini yaratish, o‘quvchilarda milliy va umuminsoniy go‘zallik qadriyatlarini shakllantirish uchun samarali yo‘nalishlarni aniqlashga xizmat qildi.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot davomida estetik tarbiya jarayonini boyitishda milliy va jahon san‘atining o‘zaro uyg‘unligini ta‘minlash muhim omil ekanligi aniqlandi. O‘tkazilgan kuzatuvlar va tahlillar shuni ko‘rsatdiki, o‘quvchilar milliy madaniyat namunalarini chuqurroq o‘rganganda o‘zlikni anglash, qadriyatlarga hurmat va go‘zallikni his etish qobiliyatlari ortadi. Shu bilan birga, jahon adabiyotidan namunalar o‘qitilganda ularning dunyoqarashi kengayadi, turli madaniyatlarni solishtirish va tahlil qilish ko‘nikmalari shakllanadi.

O‘quv jarayonida xalq og‘zaki ijodi — ertak, maqol, doston va qo‘shiqlardan foydalanish o‘quvchilarda badiiy obrazlarni tasavvur qilish, fikrni go‘zal ifodalash va his-tuyg‘ularni nazorat qilish qobiliyatini kuchaytiradi. Ayniqsa, “Alpomish”, “Zumrad va Qimmat” kabi asarlar orqali vatanparvarlik, sadoqat, jasorat kabi fazilatlarini estetik ifoda bilan uyg‘un holda o‘rganish samarali natija berdi.

Shuningdek, “Kichkina shahzoda”, “Andersen ertaklari”, “Don Kixot” kabi jahon adabiyoti namunalarini tahlil qilish orqali o‘quvchilarda insonparvarlik, ezgulik, do‘stlik va hayot go‘zalligini his etish tuyg‘usi mustahkamlandi. Ular asarlardagi obrazlarni milliy qahramonlar bilan solishtirib, umumiy g‘oyalarni aniqlash orqali mustaqil fikrlashni o‘rgandilar.

Tajriba-sinov ishlari jarayonida aniqlanishicha, darslarda san‘at asarlaridan namunalar, musiqiy kompozitsiyalar, rassomlik ishlari va teatr elementlarini qo‘llash o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshirgan. Shu bilan birga, ular o‘z fikrini badiiy va estetik jihatdan ifodalashda faolroq bo‘lgan. Bu esa estetik did, his-tuyg‘ularni boshqarish, go‘zallikni qadrlash madaniyatini shakllantirishga olib kelgan.

O‘qituvchilar bilan olib borilgan suhbatlar natijasida aniqlanishicha, san‘at vositalaridan foydalanish nafaqat o‘quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalaydi, balki ularning axloqiy fazilatlarini ham mustahkamlaydi. O‘quvchilarning o‘zaro muloqoti, jamoada ishlash ko‘nikmasi, ijodiy yondashuvi kuchaygani kuzatilgan.

Shuningdek, ta‘lim jarayonida milliy va jahon san‘atining uyg‘un o‘rganilishi quyidagi natijalarga olib kelgani aniqlangan:

-o‘quvchilarning estetik didi va badiiy tafakkuri sezilarli darajada rivojlangan;

-go‘zallikni idrok etish va baholash ko‘nikmalari mustahkamlangan;

- milliy va umuminsoniy qadriyatlarga nisbatan hurmat hissi kuchaygan;
- san'at asarlaridan estetik zavq olish, ularni tahlil qilish va hayotga tatbiq etish malakasi shakllangan;
- ijodiy faoliyatda mustaqil fikrlash va obrazli tasavvur qobiliyati oshgan.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, estetik tarbiya jarayonida milliy va jahon san'ati uyg'unligidan foydalanish o'quvchilarning ma'naviy yetuklik, badiiy did va ijodiy salohiyatini rivojlantirishda samarali pedagogik yo'nalish hisoblanadi.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, san'at insonning estetik idrokini, ma'naviy dunyosini va badiiy tafakkurini rivojlantiruvchi eng muhim omillardan biridir. Milliy va jahon san'ati uyg'unligi asosida tashkil etilgan estetik tarbiya jarayoni o'quvchilarda nafaqat go'zallikni his etish, balki uni qadrlash va hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Milliy san'at asarlari — xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar, milliy qo'shiqlar va dostonlar o'quvchilarda o'zlikni anglash, milliy qadriyatlarga sadoqat va vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytiradi. Shu bilan birga, jahon san'ati namunalarini, xususan, Antuan de Sent-Ekzyuperi, Andersen, Betxoven, Leonardo da Vinchi singari ijodkorlar asarlarini o'rganish o'quvchilarda insonparvarlik, mehr-oqibat, tabiatga hurmat va ezgulikka ishonch kabi umuminsoniy g'oyalarni shakllantiradi.

San'at asarlari orqali olib borilgan estetik tarbiya jarayoni o'quvchilarni ijodiy fikrlashga, go'zallikni his etishga va uni hayotga tatbiq etishga yo'naltiradi. Bu esa ularning shaxs sifatida kamol topishida, madaniy saviyasini oshirishda va ijtimoiy faolligini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Estetik tarbiya samaradorligi milliy va jahon san'ati uyg'unligi asosida tashkil etilganda yuqori natija beradi.
2. Xalq og'zaki ijodi namunalaridan foydalanish o'quvchilarda milliy g'urur va badiiy didni shakllantiradi.
3. Jahon adabiyoti va san'atini o'rganish o'quvchilarda global estetik qarashlarni rivojlantiradi.
4. San'at orqali tarbiya berish o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini, hissiy madaniyati va ijodiy tafakkurini kuchaytiradi.
5. Ta'lim jarayonida estetik tarbiya uchun zamonaviy pedagogik metodlardan — muammoli o'qitish, interfaol yondashuv, ijodiy loyihalar usulidan foydalanish ijobiy natija beradi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

Umumta'lim maktablarining san'at va adabiyot fanlari dasturlariga milliy va jahon san'at asarlarini uyg'un tarzda o'rganishga yo'naltirilgan mavzularni kiritish.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun estetik tarbiya bo'yicha maxsus metodik qo'llanmalar yaratish.

Ta'lim jarayonida teatr, musiqiy chiqish, rasm chizish, xalq ertaklarini sahnalashtirish kabi amaliy-estetik faoliyat turlariga keng o'rin berish.

O'quvchilarni san'at muzeylariga, teatr va konsertlarga muntazam olib borish orqali ularning estetik zavqini oshirish.

O'qituvchilar uchun estetik tarbiya metodikasiga bag'ishlangan seminar va treninglarni tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, san'at uyg'unligi orqali estetik tarbiya shaxs kamolotining ajralmas qismi bo'lib, u o'quvchilarni go'zallikka oshno, mehrlil va ijodkor insonlar sifatida voyaga yetkazishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. — Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2021.
3. To'xtayev A. Estetik tarbiya nazariyasi va amaliyoti. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.

4. Qosimova M. Boshlang'ich ta'limda estetik madaniyatni shakllantirish metodikasi. — Toshkent: Ilm ziyo, 2020.
5. Antoine de Saint-Exupéry. Le Petit Prince (Kichkina Shahzoda). — Paris: Gallimard, 1943.
6. Saidov N. Milliy qadriyatlar va ma'naviy meros asosida estetik tarbiya. — Toshkent: Fan, 2018.
7. Abdullaeva D. Xalq og'zaki ijodi — estetik tarbiyaning asosiy manbai sifatida. // Pedagogika va psixologiya jurnali. — 2020. — №2. — B. 45–49.
8. UNESCO. Arts Education Policy Review: The Role of Culture in Education. — Paris, 2020.
9. Hasanov B. Ta'lim jarayonida badiiy asarlarning o'rni va ahamiyati. — Toshkent: Navoiy nomidagi adabiyot nashriyoti, 2022.
10. Qurbonova S. Estetik madaniyatni shakllantirishda xalq san'ati vositalari. // Ilm va innovatsiya jurnali. — 2021. — №3. — B. 55–60.